

GameIN (2022.07939.PTDC)

<https://doi.org/10.54499/2022.07939.PTDC>

Grelha de Observação de Sessão de *Fieldwork*

Instruções de preenchimento

- A grelha é preenchida por sessão e por atividade. Assim, **deve ser personalizada a cada sessão com uma linha por atividade ou jogo previstos/realizados**. As colunas são sempre as mesmas e referem-se às áreas a observar.

- Na parte de cima deve ser registada a data, o local (instituição), o número de participantes (excluindo a equipa de investigação), o material utilizado, a fase do projeto a que pertence a sessão (playfulness ou teste do protótipo) e o investigador responsável pela observação da sessão (que preencheu a grelha).

- A grelha preenchida, deve ser guardada em PDF na seguinte pasta: https://drive.google.com/drive/folders/1ZD5p5XbKV76-uFdNpQDNdHYH6V0mftmu?usp=drive_link com o código correspondente. Por exemplo, para a primeira sessão com o primeiro grupo da APPACDM seria “APPACDM_G1_01”.

ESCLARECIMENTO SOBRE CATEGORIAS DE OBSERVAÇÃO

- **Interação [devem ser sempre registadas as barreiras (aspetos que dificultam), mas também facilitadores (aspetos que suportam a pessoa participante)]**
 - Acessibilidade Cognitiva: observar todos os constrangimentos ou facilitadores que decorrem da forma como a atividade ou sessão são conduzidas e que parecem relacionar-se com questões de compreensão ou incompreensão da informação, imagens, instruções, mecânicas de jogo, entre outras.
 - Acessibilidade Motora: observar todos os constrangimentos ou facilitadores que decorrem da forma como a atividade ou sessão são conduzidas, materiais e espaços físicos das mesmas e que parecem relacionar-se com questões de motricidade e capacidade ou incapacidade de realização de ações de índole física.
- **Observação comportamental:** ainda que possa fazer *overlap* com alguma das outras categorias, serve para registar manifestações visíveis no comportamento das pessoas de qualquer expressão emocional que se relacione com a sessão em geral, ou com um jogo ou atividade específica.
- **Experiência de jogo:** [SÓ APLICÁVEL EM SESSÕES COM JOGOS] serve para registar todos os aspetos relacionados com a observação da indução a quem joga de sensações físicas e/ou psicológicas relacionadas com o jogo ou o meta-jogo, como competência, tédio, envolvimento, *flow*, diversão, etc...
- **Principais comentários de participantes:** apenas para registo de verbalizações dos participantes relacionadas com a atividade (excluir observações), o mais similares possíveis ao originalmente dito e, sempre que aplicável, *ipsis verbis*.
- **Outros aspetos/observações:** para registo de qualquer aspeto observado relevante para a investigação, incluindo problemas logísticos ou determinantes contextuais que possam causar enviesamentos na sessão ou reação às atividades.

Data:

Local:

Nº de Participantes:

Material/Equipamento:

Fase:

Investigador:

Atividade e/ou Jogo	Interação		Observação Comportamental	Experiência de Jogo	Principais Comentários de participantes	Outros Aspetos/Observações
	Acessibilidade Cognitiva	Acessibilidade Motora				